

DENGUE: A PREVENÇÃO COMEÇA COM VOCÊ!

“BASTAM 10 MINUTOS POR SEMANA PARA COMBATER O MOSQUITO E PROTEGER VIDAS.”

UNIDOS CONTRA O MOSQUITO, JUNTOS PELA SAÚDE DA NOSSA COMUNIDADE

A dengue é uma doença causada por um vírus e transmitida pela picada da fêmea infectada do mosquito *Aedes aegypti*.

Ela faz parte do grupo das arboviroses, doenças transmitidas por mosquitos. Existem quatro tipos do vírus da dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

A doença pode variar de casos leves até formas graves, podendo levar à morte quando não tratada corretamente.

ONDE O MOSQUITO COSTUMA SE REPRODUZIR?

O mosquito deposita seus ovos em locais com água parada, limpa ou suja. Principais criadouros:

- Caixas d'água destampadas;
- Pneus;
- Vasos de plantas;
- Garrafas;
- Baldes;
- Calhas;
- Recipientes de animais;

SINTOMAS DA DENGUE

Os sintomas geralmente aparecem entre 4 e 10 dias após a picada do mosquito infectado.

Principais sintomas:

- Febre alta;
- Dor de cabeça;
- Dor atrás dos olhos;
- Dores musculares e nas articulações;
- Cansaço;
- Náuseas;
- Vômitos;
- Manchas vermelhas na pele;
- Moleza e indisposição.

Ao apresentar sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde

COMO PREVENIR A DENGUE

A prevenção é a principal forma de combate à dengue.

Medidas importantes:

- Eliminar recipientes que acumulam água;
- Manter caixas d'água bem tampadas;
- Limpar calhas e ralos;
- Colocar areia nos pratos de vasos de plantas;
- Descartar corretamente o lixo;
- Usar repelente;
- Instalar telas em portas e janelas.

O combate ao mosquito deve acontecer durante todo o ano, especialmente nos períodos de chuva

Combater a dengue é um dever coletivo. Pequenas atitudes podem salvar vidas. Eliminar água parada, manter os ambientes limpos e procurar atendimento médico ao surgirem sintomas são ações fundamentais para proteger você, sua família e toda a comunidade.

INTEGRANTES:

- ANA CLARA SENA PIRES OLIVEIRA
- ISABELLA BASÍLIO FRANÇA
- LAURA LINA DE OLIVEIRA
- LEORNADO TOMÁS PACHECO
- THAYZA RESENDE RIBEIRO

ORIENTADORES:

- DRA. PRISCILA CAPELARI ORSOLIN
- ME. EVERTON EDJAR ATADEU DA SILVA
- ME. MARIA BEATRIZ DEVOTE VILELA
- DRA. NATÁLIA DE FÁTIMA GONÇALVES

REFERÊNCIAS:

doi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20329178>

**“SEM ÁGUA PARADA, SEM MOSQUITO.
SEM MOSQUITO, SEM DENGUE.”**